

Section of the conference: Management | Sekcja konferencji: Kierownictwo

How to cite: Benavente, L. de J. G., & Gordillo, L., G., G. (2025). Social Innovation and Sustainability to Eradicate Food Insecurity in Extreme Poverty in Mexico. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15210842>

Social Innovation and Sustainability to Eradicate Food Insecurity in Extreme Poverty in Mexico

Liliana de Jesús Gordillo Benavente ¹, Luis Gerardo González Gordillo²

¹Doctora en Dirección y Mercadotecnia, profesora investigadora de la Universidad Politécnica de Tulancingo, México

²Maestro en Dirección de Organizaciones, profesor de Asignatura, Universidad Vizcaya de las Américas, México

Accepted: March 19, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Spanish

Abstract: Food insecurity in Mexico, as in other countries, is a critical challenge, especially in communities experiencing Extreme Poverty. The objective of this research is to analyse how social innovation and sustainability can eradicate food insecurity in populations living in extreme poverty in Tulancingo Hidalgo, Mexico. The research approach was quantitative with a non-experimental, cross-sectional, descriptive design. The variables analysed were social innovation, sustainability, and extreme poverty. The main findings show that 82% of subjects do not eat meals three times a day, 83.52% remain hungry after meals, and that social innovation can eradicate these problems.

Keywords: Social Innovation, sustainability, extreme poverty

Introduction

La innovación social ha emergido en las últimas décadas convirtiéndola en un pilar fundamental para abordar retos en la sociedad moderna y particularmente en aquellos aspectos relacionado con la

pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. Es así como el enfoque de la innovación social no solo implica el desarrollo de soluciones innovadoras, sino también nuevas formas de organización e interacción para abordar problemas sociales (Ostos, 2024).

En gran parte del mundo, la pobreza extrema sigue siendo una realidad palpable que afecta a millones de personas, impidiendo el acceso a necesidades básicas como la alimentación, el agua potable, la vivienda adecuada y la atención médica. Este fenómeno no puede abordarse de manera aislada, sino que está ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente al ODS1, que busca erradicar la pobreza en todas sus formas. La pobreza extrema se refiere a una condición de vida en la que las personas no pueden satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, como la alimentación, el agua potable, el refugio, la educación y la atención médica, la pobreza extrema se define como vivir con menos de \$2.15 al día, ajustado por paridad del poder adquisitivo, (ODS, 2025). Los ODS ofrecen un marco integral que reconoce la necesidad urgente de reducir la pobreza extrema no solo a través de la provisión de recursos básicos, sino también mediante la promoción de la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y la participación activa de las comunidades en el desarrollo económico y social.

En México, uno de los mayores desafíos que enfrenta las comunidades en situación de pobreza extrema es la inseguridad alimentaria, un problema que afecta tanto a la salud como al bienestar en general de la población (Fierro et al., 2022). La carencia alimentaria no solo refleja una insuficiencia de alimentos, sino también una serie de deficiencias estructurales en los sistemas de producción y distribución de alimentos (Pingault, 2018). Este fenómeno está estrechamente relacionado con la sustentabilidad, ya que la falta de acceso a alimentos adecuados resalta la necesidad de sistemas agrícolas y de abastecimientos más equitativos y sostenibles. Para Cato y Huerta (2022), la carencia alimentaria se refiere a la incapacidad de las personas para acceder de manera constante a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, necesarios para llevar una vida activa y saludable. Este problema es especialmente grave en regiones con altos índices de pobreza para acceder de manera constante a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, necesarios para llevar una vida activa y saludable.

A pesar de los esfuerzos del gobierno y las organizaciones no gubernamentales, las carencias alimentarias siguen siendo un problema persistente en muchas comunidades de México. Las estrategias tradicionales de intervención han tenido un impacto limitado en la mejora sostenida de la seguridad alimentaria. Por esta razón, surge la necesidad de explorar enfoques innovadores que puedan ser implementados por el sector privado. Bajo este contexto, es importante generar estrategias que permita minimizar estos problemas de inseguridad alimentaria en áreas vulnerables, y es necesario que las soluciones se alineen con principios de sostenibilidad que aseguren el uso responsable de los recursos naturales, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para acceder a alimentos nutritivos, por ello se justifica esta investigación. En este mismo sentido la innovación social juega un papel crucial ya que puede aportar nuevas soluciones que permita erradicar la inseguridad alimentaria, objetivo de esta investigación.

La innovación social corporativa, que combina objetivos empresariales con metas sociales, ofrece un enfoque potencialmente transformador para abordar la inseguridad alimentaria en contextos de pobreza extrema (Young, 2019), es así como se vuelve afirmar el abordar la innovación social tiene a

potenciar el beneficio a la carencia alimentaria. Para Hoyos (2019), la innovación social constituye una herramienta clave para impulsar el desarrollo sostenible y fomentar la inclusión social. Al centrar sus esfuerzos en la co-creación, la sostenibilidad y el cambio sistemático, las iniciativas de innovación social tienen la capacidad de generar transformaciones significativas y duraderas. De esta forma es necesario continuar promoviendo estrategias de innovación social que coadyuve a la sostenibilidad para todos.

De acuerdo al (Banco Interamericano del Desarrollo, 2013; citado en Bianchi, et al., 2024), mencionan que las innovaciones sociales proporcionan una solución escalable a un problema social definido, implica la creación de soluciones innovadoras para los problemas que enfrentan las personas cuyas necesidades no son atendidas por el mercado, generando un impacto positivo en la sociedad. Este proceso debe ser inclusivo, incorporando a los beneficiarios para identificar correctamente el problema y fomentar alianzas entre el sector público, privado y la sociedad para desarrollar la solución. Además, es necesario diseñar mecanismos que permitan a las personas marginadas expresar sus desafíos y necesidades.

De acuerdo al enfoque anterior para Mora et al; (2023), destacan que la innovación social es el proceso de desarrollar soluciones creativas y sostenibles que aborden los retos sociales, particularmente aquellos que el mercado tradicional no resuelve, generando un impacto positivo en las comunidades. A través de un enfoque centrado en los estudios culturales, la innovación social se establece como un campo que explora la intersección entre la tecnología y la sociedad, promoviendo cambios significativos en la estructura social y económica. Este enfoque busca avanzar hacia una sociedad postindustrial, orientada hacia el bienestar social mediante la convivialidad y la eficiencia, alejándose de los modelos de consumo, producción e insostenibilidad característicos del sistema económico y político moderno.

Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ([CEPAL], 2023) señala que la Innovación social Corporativa es como nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida en general de las poblaciones en estado de vulnerabilidad y pobreza moderada o extrema. De la misma forma Para Muñoz (2020), la innovación social abarca el desarrollo y la implementación de soluciones creativas y efectivas para abordar problemas sociales y ambientales, mediante la colaboración entre diferentes actores del sector público, privado y sociedad civil. Esta evolución ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social en diversas comunidades.

Como se puede observar los autores coinciden en señalar que la innovación social es esencial para abordar desafíos sociales y ambientales particularmente en comunidades vulnerables, en el caso de la inseguridad alimentaria en México que es el tema sujeto de estudio, estas perspectivas se entrelazan para señalar que mediante un enfoque innovador y colaborativo es posible no solo abordar la crisis alimentario sino garantizar la sostenibilidad. Así la innovación social se presenta como una vía efectiva para erradicar la inseguridad alimentaria en comunidades de pobreza extrema fomentando un cambio duradero y estructural.

Se puede definir a la inseguridad alimentaria como falta de acceso a alimentos suficientes y nutritivos necesarios para un crecimiento y desarrollo adecuado. Esta situación afecta principalmente a niños, adolescentes y a las personas de la tercera edad, comprometiendo su salud, desarrollo físico y cognitivo, y aumentando su vulnerabilidad a enfermedades. cuando se carece de los soportes que garanticen la disponibilidad de alimentos o acceso en cada uno de sus aspectos medibles, lo que lleva a una "disminución drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales o sociales" (Ramírez, et al., 2022.), y es consecuencia de la carencia alimentaria. De acuerdo a Márquez (2021), la carencia alimentaria en México es una situación en la que los hogares no tienen acceso constante a una cantidad suficiente de alimentos para llevar una vida activa y saludable. En su análisis, el autor subraya que la carencia alimentaria se mide no solo por la disponibilidad de alimentos, sino también por la capacidad económica de los hogares para adquirirlos y la calidad de la dieta que pueden mantener. El autor comenta que este fenómeno está vinculado a factores económicos, sociales y políticos, incluyendo la pobreza, la desigualdad y la falta de políticas públicas eficaces.

De igual manera Romero (2022), señala que la carencia alimentaria en México es un fenómeno en el cual un segmento significativo de la población enfrenta dificultades para obtener alimentos suficientes y nutritivos debido a restricciones económicas y sociales. El autor subraya que la carencia alimentaria está relacionada con factores como la desigualdad económica, el desempleo, y la inflación en los precios de los alimentos, lo que limita la capacidad de los hogares para acceder a una dieta adecuada.

Bajo el contexto anterior, se puede afirmar que México atraviesa con problemas graves de carencia alimentaria, de acuerdo a los autores, coinciden que es un problema complejo y multidimensional que afecta a un sector representativo de la sociedad, especialmente aquellas personas vulnerables. En este tenor la innovación social emerge como herramienta clave para desarrollar soluciones inclusivas y sostenibles que mejoren el acceso a alimentos nutritivos para las comunidades en pobreza extrema, de la misma forma estrategias que integren sostenibilidad tanto económica como ambiental para garantizar una distribución justa de los recursos alimenticios y así reducir las carencias alimentarias y promoviendo una calidad de vida en zonas marginadas.

En México existen diferentes estados donde la pobreza extrema y carencia alimenticia es una necesidad constante tal es el caso del Estado de Hidalgo donde se analizará a población vulnerable en Tulancingo Hidalgo.

Estudio aplicado en Tulancingo, Hidalgo, México

Partiendo que el objetivo de la investigación fue analizar como la innovación social y la sostenibilidad contribuyen a erradicar la inseguridad alimentaria en población extrema en Tulancingo, Hidalgo, México, el enfoque de la investigación fue cuantitativo debido a que se especifica a través de datos descriptivos la situación que vive la población con vulnerabilidad en cuanto a la inseguridad alimenticia y proponer estrategias que permita mitigar el problema expuesto en este estudio. Tuvo un diseño no experimental ya que no se manipularon las variables de estudio todo se dio en su contexto y transeccional descriptivo, ya que los datos se recopilaron en un solo momento y se utilizó

la distribución de frecuencias para analizar datos sobre la población sujeto de estudio (Hernández y Mendoza, 2018)

Partiendo que la población de estudio fue de 7052 personas en extrema pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2020), la muestra total fue de 162 sujetos de investigación, se aplicó un instrumento de investigación con escala Likert de cinco puntos para dar cumplimiento al objetivo de estudio. Las variables analizadas fueron innovación social, sostenibilidad, inseguridad alimentaria.

De acuerdo a la problemática planteada en este estudio, se deriva la pregunta detonante ¿Qué estrategias de innovación social y sustentabilidad contribuye a erradicar la inseguridad alimentaria en la población en extrema pobreza de Tulancingo Hidalgo, México?

Resultados de la investigación

Después de haber recopilado los datos al total de la muestra se presentan los principales hallazgos de la investigación de forma descriptiva:

Figura 1

Buena nutrición

Fuente: Elaboración propia

La figura 1 representa si la población sujeta de estudio tiene una buena nutrición, el 42.31% opinó que la mayoría de las veces no llevan una buena nutrición, mientras que el 57.69% contestó que algunas veces si algunas veces no, es preocupante ya que el no llevar una buena nutrición lleva a tener deficiencias nutricionales y problemas de salud que a veces la población no está consiente.

Figura 2

Tres comidas al día

Fuente: Elaboración propia

Una de las preguntas importantes que se realizó a las personas de extrema pobreza fue, si realizan por lo menos tres comidas al día, y de acuerdo a la figura 2 muestra que el 33.24% contestó que siempre, el 19.23% con la mayoría de las veces sí y con un 47.53% contestaron que algunas veces sí y algunas veces no. Es un dato muy relevante ya que se puede afirmar que de acuerdo a los resultados más del 50% no realizan sus tres comidas al día, de acuerdo a esto se deriva que puede haber un desequilibrio nutricional y podría ser problemas relacionados con disponibilidad de alimentos, dificultad económica y existe carencia alimenticia.

Otro hallazgo de la investigación fue que de los siguientes alimentos si la consumen al menos una vez al día, de acuerdo a la tabla 1 se detalla:

Tabla 1

Alimentos que comen por lo menos una vez al día

Alimento	% de frecuencia
Frutas	2.20%
Verduras	30.22%
Leche	25%
Queso y crema	20.60%
Huevo	36%
Pollo	20.60%
Carne de res	40%
Carne de cerdo	39.56%
Pescado	3.2%
Tortilla	98%

Fuente: Elaboración propia

La tabla 1 muestra lo que más o menos podría nutrir a las personas por los resultados obtenidos podemos ver que la población sujeta de estudio tiene carencia en mayor medida en todos los cuestionamientos y que la tortilla es la que más come toda la población en extrema pobreza lo que indica que hay inseguridad alimenticia en la población de Tulancingo Hidalgo sujeto de estudio y que realmente uno de los objetivos a nivel mundial es erradicar el hambre.

Figura 3

Quedado con hambre

Fuente: Elaboración propia

Una pregunta importante fue que si la población sujeto de estudio se ha quedado con hambre por lo que se observa en la figura 3 un dato relevante ya que solo el 16.48% mencionó que la mayoría de las veces no, y el resto de la población se queda con hambre por lo que es una necesidad de establecer estrategias de innovación social para erradicar este tipo de problemáticas, ya que la población no puede satisfacer una necesidad muy básica y se ha comprobado que trae problemas sociales a veces como la delincuencia para poder llevar comida a sus casas.

Tabla 2

Enfermedades a causa de carencia alimentaria

Enfermedades	Frecuencia
Anemia	42.03%
Desnutrición	38.19%
Obesidad	6.59%
Presión arterial	6.32%
Sobrepeso	4.95%
Ninguna	1.37%
Colesterol alto	0.55%

Los resultados que se muestra en la tabla 2 es que la población sujeta de estudio ha sufrido de enfermedades variadas por una carencia alimenticia en mayor proporción han sufrido de anemia con un 42.03%, seguido de desnutrición con un 38% y en menor medida colesterol alto con un .55%, es necesario y urgente poder establecer estrategias de innovación social para erradicar la carencia alimentaria en población vulnerable.

Conclusiones

De acuerdo a los hallazgos presentados en esta investigación se confirma que existe una necesidad constante con la población sujeto de estudio que tiene un grado de vulnerabilidad muy alto con respecto a la carencia alimenticia y que se encuentran en pobreza extrema, por lo que en esta investigación también formaron parte los comerciantes de la Central de Abastos de Tulancingo Hidalgo, México, para poder establecer estrategias de innovación social con sustentabilidad y erradicar la inseguridad alimenticia, y algo fundamental que expresaron los comerciantes de la

central de abastos de Tulancingo fue como estrategia de innovación social ellos están dispuestos a apoyar en:

La creación de comedores comunitarios con alimentos nutritivos para las personas en pobreza extrema y así poder erradicar la inseguridad alimenticia, esto coadyuvará también a la sostenibilidad ya que se ha pensado que perdure con el tiempo y también con esto poder erradicar un poco la inseguridad que atraviesa Tulancingo por las carencias de la población en situación de pobreza extrema

De la misma forma los locatarios independientemente consideran donar frutas, verduras, carne de res, de cerdo, de pollo, en beneficio de la población en pobreza extrema que mitigue las carencias alimentarias, esta donación es para creación de bancos de alimentos comunitarios y con esto lograr erradicar las carencias alimentarias en población sujeto de estudio.

Ligado a lo anterior otra propuesta de innovación social es la creación de huertos comunitarios para lograr la sostenibilidad en beneficio de la sociedad.

Algo fundamental que se tiene que considerar para las propuestas es la triangulación de Gobierno-comerciantes-sociedad, este trinomio como apoyo en beneficio de toda la población de Tulancingo Hidalgo, México.

Referencias

- Bianchi, M., Coda, F., & Santamarina, S. (2024). *Innovación social multiactoral para enfrentar los desafíos sociales de América Latina y El Caribe*. Global Gateway. https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2024/09/36_Innovacion-social-multiactoral_ES.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). *Acerca de la innovación social*. <https://www.cepal.org/es/temas/innovacion-social/acerca-innovacion-social>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). *Sitio oficial*. <https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx>
- Fierro, H., Lozano, D., & Gaxiola-Robles, S. (2022). Inseguridad alimentaria en México: Análisis en dos escalas. 2020. *Estudios Sociales*, 33(61), 1-26. <https://www.scielo.org.mx/pdf/esracdr/v33n61/2395-9169-esracdr-33-61-e231282.pdf>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (6ª ed.). McGraw Hill Education.
- Hoyos, A., & Verhelst, K. (2019). La innovación social como herramienta para la transformación social de comunidades rurales. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (57), 87-99.
- Kato, L., & Huerta, G. (2022). Carencia alimentaria, cadenas productivas y políticas públicas para el sector agrícola en México. *Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo de la UACJ*. <https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/estudiosregionales/article/view/4909/5787>
- Márquez, J. (2021). Seguridad alimentaria y carencia alimentaria en México: Un análisis contemporáneo. *Nacional de Ciencias Sociales*.

- Mora, M., Villar, M., & Maldonado, A. (2023). El diseño para la innovación social como herramienta para el desarrollo comunal con enfoque inclusivo y sostenible. En K. Rodríguez, C. A. Crucita, & M. P. A. Mora Cantellano (Coords.), *Migración, mercados de trabajo y educación. Inclusión social en la gestión territorial*. UNAM-AMECIDER.
- Muñoz, P. (2020). *Innovación social: Un enfoque integrador para el desarrollo sostenible*. Siglo XXI.
- Naciones Unidas. (2025). *Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/>
- Ostos, O. (2024). Innovación social: Un enfoque integral para el desarrollo sostenible. *Revista Internacional de Desarrollo Humano y Sostenible*, 1(1), 21-38.
- Pingault, N. (2018). *La nutrición y los sistemas alimentarios. Un informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e6c85124-db5a-4f56-bccc-6b84994cd5a0/content>
- Ramírez, Y., Gómez, L., & Salas, M. (2022). La seguridad alimentaria familiar en el contexto de la crisis epidemiológica por la COVID-19. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 10(2), 1-17. <http://scielo.sld.cu/pdf/reds/v10n2/2308-0132reds-10-02-e10.pdf>
- Romero, P. (2022). *Desafíos de la carencia alimentaria en México: Análisis de tendencias y políticas recientes*. Editorial Mexicana de Ciencias Sociales.
- Young, J. (2019). *Social innovation and business: A new approach to corporate social responsibility*. Routledge.